

Received-Makale Geliş Tarihi 16.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2584-2593

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124233

Irmak Dalgıç Bulut

<https://orcid.org/0000-0003-1503-7730>

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05mskc574>

Prof. Dr. Nazlı Yücel Batmaz

<https://orcid.org/0000-0003-1950-7410>

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05mskc574>

15 Dakikalık Kent Teorisinin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Değerlendirme: Ayrancı Senti Örneği

An Assessment of the Feasibility of the 15-Minute City Theory: The Case of Ayrancı Neighbourhood

ÖZET

Kent çağı olarak anılan modern çağ, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanları için yenilikçi çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Özellikle 21. Yüzyıl yeni kent teorilerinin ortaya atıldığı ve farklı çözümlerin zaman kaybetmeden denendiği bir yüzyıl olmuştur. Öyle ki daha ilk çeyreği tamamlanmayan bu yüzyıl; savaşlar, hastalıklar, krizler, depremler ve Covid-19 Pandemisini görmüştür. Bu durum yakınlığı, dayanışmayı ve maliyetsiz çözüm arayışlarını beraberinde getirmiştir. Böylesi bir çözüme en etkili örnek 15 dakikalık kent teorisidir. Prof. Dr. Carlos Moreno tarafından 2016 yılında geliştirilen teori, mal ve hizmetlere kolay erişim, çalışma alanlarına yakınlık, farklı boyut ve fiyatta konut alanları, yeşil alanlar, ulaşım aracı kullanmadan erişim sağlanması gibi kriterleri kapsamaktadır. Daha yeni ortaya atılmış bir teori olmasına rağmen özellikle Covid-19 pandemisinin de etkisiyle tartışılır hale gelmiştir. Özellikle Paris gibi büyük bir başkentin belediye başkanının seçim propagandası olarak benimsediği ve başkan seçilen Anne Hidalgo'nun projeyi uygulamaya koymasıyla 15 dakikalık kent modeli dikkatleri üzerine çekmiştir. Özetle 15 dakikalık kent teorisini günlük ihtiyaçların yürüyerek ve bisikletle 15 dakikalık mesafede karşılanmasını ifade etmektedir. Ülkemizde de gündeme sıklıkla gelen bu kent teorisi Ankara'nın en eski sentlerinden biri olan Ayrancı'da kendini göstermektedir.

Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramı ve yeni kentsel modellere dayanan kavramsal altyapı oluşturulduktan sonra pratik teşkil edebileceği düşünülen Ayrancı Senti 15 dakikalık kent teorisi açısından değerlendirilmiştir. Öncelikle Ayrancı'nın fiziksel ve demografik özelliklerinden, konumundan ve sahip olduğu mal ve hizmetlerden bahsedilmiş daha sonra 15 dakikalık kent teorisinin kriterlerinin Ayrancı'da sağlanıp sağlanmadığı tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kent Teorileri, 15 Dakikalık Kent Teorisi, Ayrancı Senti

ABSTRACT

The modern era, known as the urban age, requires innovative solutions for sustainable and liveable living spaces. The 21st century, in particular, has been a century in which new urban theories have emerged and different solutions have been tried without delay. So much so that this century, which has not yet completed its first quarter, has seen wars, diseases, crises, earthquakes and the Covid-19 pandemic. This situation has brought with it proximity, solidarity and the search for cost-effective solutions. The most effective example of such a solution is the 15-minute city theory. Developed by Prof. Dr. Carlos Moreno in 2016, the theory encompasses criteria such as easy access to goods and services, proximity to workplaces, housing areas of different sizes and prices, green spaces, and accessibility without the use of transport. Although it is a relatively new theory, it has become a topic of discussion, particularly due to the impact of the Covid-19 pandemic. The 15-minute city model attracted attention when Anne Hidalgo, the mayor of a large capital city such as Paris, adopted it as part of her election campaign and implemented the project after being elected. In summary, the 15-minute city theory refers to meeting daily needs within a 15-minute walking or cycling distance. This urban theory, which is frequently discussed in our country, is evident in Ayrancı, Ankara's oldest neighbourhoods.

In this context, after establishing the conceptual framework based on the concept of sustainability and new urban models, the Ayrancı District was evaluated in terms of the 15-minute city theory, as it was considered to be practically feasible. First, the physical and demographic characteristics of Ayrancı, its location, and the goods and services it possesses were discussed. Subsequently, it was debated whether the criteria of the 15-minute city theory were met in Ayrancı, and recommendations were made.

Keywords: Sustainability, Urban Theories, 15-Minute City Theory, Ayrancı Neighbourhood

1. GİRİŞ

Yaklaşık yüz elli yıldır dünyanın en büyük sorun kaynaklarından biri, öngörülemez hızlı büyüme ve gelişmedir. Özellikle 1980 sonrası dönemde teknolojik ilerlemenin de etkisiyle hızlı bir büyüme dönemine girilmiştir. Nüfus artmış, kırdan kente göç yaşanmış ve kentsel sorunlar ortaya çıkmıştır. Sorunların tespit edilmesi, uygun çözümlerin bulunması ve bu çözümlerin sürdürülebilir hale getirilmesi için uluslararası kuruluşlar harekete geçmiş ve birçok belge hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN)'nin yayınladığı Dünya Doğa Şartı (1982) belgesinde “İnsan tarafından kullanılan kara, deniz ve atmosferik kaynakların yanı sıra ekosistemler ve organizmalar, optimum sürdürülebilir üretkenliğe ulaşmak ve sürdürmek için yönetilecektir, ancak bu diğer ekosistemlerin veya türlerin bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde değil, bir arada yaşamı savunarak sağlanır.” şeklinde yer almıştır. Sürdürülebilir gelişme kavramı ise ilk kez Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun yayınladığı Ortak Geleceğimiz (Brundtland-1987) raporunda: “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar gerçekleşmesi planlanan 17 hedeften biri Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklardır. Kentlerin zor ve karmaşıklığı ve kent nüfusunun hızla artması sürdürülebilir kent ve kentleşme kavramına olan ihtiyacı daha belirgin kılar. Kentlerin sürdürülebilir olması için birçok kuram ortaya atılmıştır. Bu kuramlardan ilki 19. Yüzyılın sonuna doğru Ferdinand Tönnies, Emile Durkheim, Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber gibi düşünürlerin yer aldığı Klasik Kent Kuramıdır. Daha sonra Chicago Okulu düşünürleri Robert Ezra Park, Ernest Burgess, Roderick McKenzie ve Louis Wirth tarafından ekolojik kuram geliştirilmiş ve kentin canlı bir varlık olduğu belirtilmiştir. Ancak her iki kuram da modern kentin sorunlarına yeterince çözüm sunamamıştır. Bunun üzerine eleştirel niteliğe sahip Neomarksistler tarafından Çağdaş Kent Kuramı geliştirilmiş ve Henri Lefebvre, David Harvey ve Manuel Castells'in düşünceleri bu kuramın yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 21. Yüzyıl Yedek Kent, WiFi Kent, Sünger Kent, Dirençli Kent, 15 Dakikalık Kent, Öğrenen Kent ve Pandemi Sonrası Kent gibi kuramları ortaya çıkarmıştır. Bu kuramların hepsinin ortak amacı kentte var olan veya beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmektir. Kendi kendine yeten bir kent kurma çabasında 15 dakikalık kent modeli oldukça işlevseldir. Türkiye açısından 15 dakikalık kent modelinin uygulanabilirliğini ölçmek adına Ankara ilinin en eski semtlerinden biri olan Ayrancı semti incelemeye değerdir. 15 dakikalık kent modelinde olması beklenen altı fonksiyon (yaşamak, çalışmak, tedarik etmek, ilgilenmek, öğrenmek ve eğlenmek) Ayrancı semtinde karşılanmaktadır. Bu semtten yola çıkarak yeniden inşa edilecek kentsel alanlara ilişkin bir yol haritası çizilmesi mümkündür.

Bu amaçla çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki kavramsal çerçeve sunmak adına sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme ve kent tanımının yapıldığı, kent kuramlarından bahsedildiği bölümdür. İkinci bölümde ise 15 dakikalık kent tanımı yapılmış ve bu modele ilişkin geniş kapsamlı bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Ayrancı semtinin fiziksel ve demografik özelliklerinden bahsedilmiş, Ayrancı semtinden yola çıkarak kentsel dönüşümle yeniden inşa sürecine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKESİ VE YENİ KENTSEL MODELLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Sürdürülebilirlik hayatın neredeyse her alanında karşımıza çıkan, bugünü ve geleceği kapsayan bir kavramdır. Farklı düşünceler açısından tartışmalı olsa da günümüz şartlarında benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. İnsan faaliyetlerinin olumsuz sonuçlar doğurmaya başladığı bir dönemde yani 20. Yüzyılın sonuna doğru uluslararası kuruluşlar yayınladıkları belgelerde sürdürülebilirlik kavramından bahsetmişlerdir. Kavram, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN)'nin yayınladığı Dünya Doğa Şartı (1982) belgesinde “İnsan tarafından kullanılan kara, deniz ve atmosferik kaynakların yanı sıra ekosistemler ve organizmalar, optimum sürdürülebilir üretkenliğe ulaşmak ve sürdürmek için yönetilecektir, ancak bu diğer ekosistemlerin veya türlerin bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde değil, bir arada yaşamı savunarak sağlanır.” şeklinde yer almıştır. Sürdürülebilir gelişme kavramı ise Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun yayınladığı Ortak Geleceğimiz (Brundtland-1987) raporunda tanımlanmıştır. Sürdürülebilir gelişmenin tanımına göre bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi aynı anda düşünülür. Rapor üç temel ilkeyle sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceğini söyler. Bunlar: ekonomik büyüme, çevrenin korunması ve sosyal gelişimdir. Raporda belirlenen kentleşme, nüfus artışı, enerji, sanayileşme, gıda güvenliği ve ekosistem gibi küresel sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Konferansı) düzenlenmiş, sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi için merkezi idarenin yanında yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör kuruluşlarının ve bireylerin de sorumluluk alması gerektiğini vurgulamıştır. Böylece konferans sonucunda Gündem-21

programı oluşturulmuştur. Tüm bu açıklamalar neticesinde sürdürülebilir kalkınma sürekli ve dengeli gelişme olarak tanımlanabilir (Keleş, 2021: 119).

Sürdürülebilir kalkınma kavramının bir parçası olan sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması içinse 1996 yılı Habitat 2 Zirvesi İstanbul Raporunun 15. Maddesinde yer alan “21. yüzyıla girerken, sürdürülebilir insan yerleşimleri için pozitif bir vizyon, ortak geleceğimiz için umut duygusu ve herkesin itibar, sağlık, güvenlik, mutluluk ve umut dolu nezih bir hayat vadeden güvenli bir evde yaşayabileceği, bütünüyle faydalı ve cazip bir meydan okumaya katılmayı teşvik ediyoruz.” ifadesi yer almaktadır. 2015 yılının Eylül ayında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, aralık ayında Paris İklim Anlaşması ve 2016 yılının Ekim ayında Habitat 3’ün Yeni Kentsel Gündemi Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Kent nüfusunun çok hızlı arttığı ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kentte yaşadığı günümüzde sürdürülebilir kentleri ve kentleşmeyi sağlamak oldukça zordur. Kabul edilen bu belgelerle sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması da amaçlanmaktadır.

Kentler, birçok tarihi olay neticesinde büyüyüp gelişmiştir. Özellikle modern kentlerin gelişimi Sanayi Devrimi ve 2. Dünya Savaşı neticesinde hızlanmıştır. Köyden kente göçler yaşanmış, nüfus artmış ve kentsel hizmetler gelişmiştir. Ancak kapitalizm ve neoliberalizm kentleri doğrudan ilgilendiren bazı sonuçlar doğurmuştur. 20. Yüzyıl ile başlayan süreç siyasileri, ekonomistleri, sosyologları yeni kentsel arayışlara sürüklemiştir. Ancak Harvey’in (2013) de dediği gibi kentler disiplinlerin bugünkü yapısıyla kavramsallaştırılamamaktadır. Ayrıca kentin tanımlanması zor bir kavram olduğu buradan da anlaşılır. Kentin birçok tanımı vardır. Ekonomik faaliyetler açısından değerlendirildiğinde ticaret, sanayi, yönetim ve hizmetle ilgili işlerle geçimin sağlandığı yerleşim yerleridir. Sosyal anlamda ise örgütlenmiş toplumsal ve kültürel ilişkilerin olduğu, insan ilişkilerinin organik olmaktan uzaklaşıp mekanik bir hal aldığı mekanlardır.

Klasik kent kuramları kenti kapitalizme geçiş sürecinin bir ürünü olarak görmüş ve kentin klasik sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinde bulunmuştur. Ferdinand Tönnies, Emile Durkheim, Karl Marx, Friedrich Engels, Georg Simmel ve Max Weber klasik kuramın önemli düşünürlerindedir. Bu düşünürler kenti farklı açılardan ele almışlardır. Tönnies’te cemaat ve cemiyet, Durkheim’da iş bölümü, Marx’da özel mülkiyet ilişkileri, Simmel’de metropol kent tanımı ve Weber’de ideal kent kavramları ön plana çıkmıştır. Simmel ve Weber’in diğer yaklaşımları da etkilediği görülür. Benzer şekilde Patrick Dunleavy (1982) Weber, Simmel ve Tönnies’in kent çalışmalarına öncülük eden isimler olduğunu söylemiştir. Simmel 1903 yılında yayınladığı *The Metropolis and Mental Life* isimli makalesiyle Weber ideal bir kent tanımı yaparken, kentleri tüketici ve üretici kent, kale ve garnizon kenti, politik ve idari kent olarak kategorize etmiştir. Kente ilişkin ilk eserlerden biri olarak kabul edilen *The City*, 1921 tarihinde yayınlanmıştır. Kentin ayırt edici özelliğinin geçim kaynağı olarak tarımdan ziyade zanaat ve ticaret olduğunu söyler.

Klasik kent kuramlarından hemen sonra 20. Yüzyılın başlarında Chicago Okulu, kenti kavramsal olarak tanımlama çabasına girmiştir ve endüstri merkezi haline gelmesiyle nüfusu hızla artan Chicago kenti, bu sosyolojik incelemenin konusu olmuştur. Chicago Okulunun temsilcileri Robert Ezra Park, Ernest Burgess, Roderick McKenzie ve Louis Wirth kent sosyolojisi araştırmalarının ve teorilerinin temellerini ortaya koymuştur. Kentsel ekolojik kuram olarak da isimlendirilen bu kuram kentlerin tıpkı bitki ve hayvanlar gibi canlı olduğunu söyler. Bu Okulun Doğa ve Kültür Bilimleri olarak ikiye ayrılmış olan çalışma alanlarından, Doğa Bilimlerini Robert E. Park ve Ernest Burgess temsil ederken, Kültür Bilimlerini Louis Wirth temsil etmiştir (Serter, 2013: 69). Park kenti tanımlarken Simmel’in mübadele, çatışma, sosyallık, tahakküm ve fahişelik kavramlarını kullanır (Park ve Burgess, 2016: 13).

Ernest Burgess modern toplumun olağanüstü yönünü, büyük şehirlerin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirir, kentin büyümesi ve gelişmesi nüfusla bağlantılıdır. Bu kentin fiziksel büyümesidir. Kentin süreç olarak yayılımı ise eş merkezli çemberler kuramıyla anlatılır (Park ve Burgess, 2016: 89-92). Kentin arka arkaya sıralanmış çemberlerden oluştuğunu ifade eden bu teori Boğa Gözü (Bull Eye) olarak da adlandırılır. Topluluğun genişlemesi ilk olarak rekabet, sonra baskınlık, daha sonra yerini alma ve en son istila süreçleriyle olmuştur (Saunders, 2013: 66). Bitki ve hayvanların doğadaki hareketlerinden yola çıkan McKenzie de kente dair çıkarımlarda bulunmuştur. Dört temel kategoriyle sınıflandırılan ekolojik bakış açısına göre ilk kategori balıkçı, madenci, tarımcı gibi birincil hizmet gruplarını, ikinci grup temel maddeleri toplayan ve dünya pazarına dağıtan grubu ifade eder. Üçüncül grup endüstriyel üretimi içine alan sanayi kentleriyken dördüncül grup ekonomik temelden yoksun merkezlerdir (akt. Dalgıç, 2021: 20).

Louis Wirth ise Park ve Simmel’den etkilenerek, Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme isimli çalışmasını yayınlamış; kentleşme kavramının kentte yaşayan toplam nüfusun oranıyla ölçülemeyeceğini söylemiştir. Kent günümüz insanına sadece iş ve yerleşim yeri sunan bir yer olarak tanımlanamaz. Dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, çeşitli bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir prensibe göre biçimlendiren ekonomik,

kültürel ve siyasal hayatın öncüsüdür (Wirth, 2002: 77-78). Chicago Okuluna ekonomik faktörleri göz ardı ettiklerine ilişkin sert eleştiriler getiren Neo-Marksistler 20. Yüzyılın sonunda kent çalışmalarında oldukça etkili olmuştur.

1970'lerde kapitalist süreçlerin hızlanması kentin meta ve rekabet aracı haline gelmesini bu durumda yeni kentsel teorilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Neo-Marksist olarak da bilinen Çağdaş Kent Kuramının düşünürleri Henri Lefebvre, David Harvey ve Manuel Castells'dir. Kent Lefebvre tarafından toplumsal mekân, Harvey tarafından sermaye birikimi mekanı ve Castells tarafından toplumsal hareketler ve kolektif tüketim mekanı olarak tanımlanır.

Lefebvre mekan kavramı üzerine odaklanır ve kenti mekanın yıkımı ve yaratımını ele alarak anlatır. Üretim ilişkilerinin mekan üzerindeki hegemonyasını eleştirerek, burjuva teorileriyle birlikte klasik Marksist teorileri de eleştirerek reddeder (Saunders, 2013: 178). Lefebvre'in fikirlerinden etkilenen ve bir coğrafyacı olan David Harvey'e göre kent bütün disiplinlere yetecek kadar veriye sahiptir ve hepsinin çalışma alanıdır. Harvey kentteki gelişmelerin toplumu etkilediğini dolayısıyla birbirlerinden ayrı tutulamayacaklarını belirtir. Toplumu ve dolayısıyla kenti etkileyen ekonomik, sosyal ve politik olarak kapitalizmdir (Çaba San, 2010: 21).

21. Yüzyıla gelindiğindeyse kentsel sorunlara çözüm bulmak adına yeni kent modelleri ortaya atılmıştır. Bu yeni modeller Yedek Kent, WiFi Kent, Sünger Kent, Dirençli Kent, 15 Dakikalık Kent, Öğrenen Kent ve Pandemi Sonrası Kent gibi isimler almıştır. Her bir model farklı sorunlara odaklanmakla birlikte hepsi yerleşmeyi, kamu hizmetlerinin adil sunumunu, iklim krizine karşı önlemler almayı, yoksulluğun giderilmesini amaçlar. Özellikle 15 dakikalık kent modeli yavaş kent, yakın kent, ekoloji dostu kent, akıllı kent gibi birçok kent teorisini de içine alan modern bir kent teorisidir.

2.1. 15 Dakikalık Kent Modeli

21. yüzyılda yeni kentsel modellerin ortaya çıkışı, kentsel sorunların artması ve uygulanan çözümlerin yetersiz kalmasıyla olmuştur. Bu modellerden birisi yakınlığı ve kolay erişilebilirliği hedefleyen 15 Dakikalık Kent Modelidir. 15 Dakikalık Kent Modeli ilk kez Pantheon Sorbonne Paris Üniversitesi öğretim üyesi Carlos Moreno tarafından literatüre kazandırılır. Kentsel alanlarda ortaya çıkan çevre, trafik ve konut sorunu, kamu hizmetlerine erişimde zorluklar, yeşil alanların azlığı gibi sorunlar bu model ile çözülmeye çalışılmıştır. Kentin tek bir merkeze sahip olması yerine birden fazla merkezinin olması, günlük ihtiyaçların 15 dakikalık mesafe içinde karşılanması bu modelin amaçları arasındadır. Ancak kentleri mahalle ölçeğinde düşünme fikri ilk kez Moreno tarafından ortaya atılmamıştır. Yaklaşık bir asır önce Amerikalı planlamacı Clarence Perry tarafından otomobilin yükselişi karşısında "mahalle birimi" yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu dönem tek merkezli bir kentsel yapıdansa çok merkezli kentlerin oluşturulması sürdürülebilir, kapsayıcı ve yürünebilir yerel alanlar oluşturulmasına ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır.

Kendi kendine yetebilen mahalleler oluşturmak seçim propagandası olarak da kullanılmıştır. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2020 Fransa yerel seçimlerinde seçim kampanyasını kendi kendine yetebilen 15 dakikalık kentler yaratma hedefi üzerine oluşturmuştur (Gürsoy ve Sadioğlu, 2022: 12-13). 15 dakikalık kent modelini sistematik hale getiren Moreno da 2015 yılından beri Hidalgo'nun Akıllı Kentler projesi için özel temsilcisidir. Sosyalist politikacı, kent sakinlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmete yürüme ya da bisiklet aracılığıyla ulaşabilmeleri gerekliliğinden bahseder. Moreno, bu yaklaşımın ekolojik dönüşümün önünü açacağını, insan faaliyetlerinin özünün petrolden ve araba sahipliğinden uzaklaşmakta gizli olduğunu söylemektedir. Kentsel yakınlık fikri, yani insanların evlerine yakın yerlerde çalışması, yakın yerlerde alışveriş yapması hatta bütün ihtiyaçlarını yakınlarında karşılaması daha sakin bir hayat yaşamalarını sağlamaktadır. Bu model karmaşıktır ancak insanların bir yerden bir yere koşturmak zorunda olmadığı ideal bir modeldir (Willsher, 2020).

Her ne kadar hareketlilik insan yaşamı için gerekli olsa da mecburi kentsel hareketlilik yorucudur. İnsan ve yüklerin bir yerden başka bir yere ulaşması hareketlilik anlamına gelmekteyken; kentsel hareketlilik sadece yer değiştirmek anlamına gelmemekte güvenli, hızlı, çevre dostu ve uygun fiyatlı ulaşımı da kapsamaktadır. Teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında değişen ulaşım alışkanlıkları fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına vurgu yapmaktadır. Kentsel hareketliliğin bu evrimsel sürecini 5N 1K (ne, neden, nasıl, ne ile, kim ya da kim tarafından) açıklamak mümkündür ve kentsel hareketliliğe ilişkin bazı stratejiler şunlardır:

- Kentsel hareketlilik için gerekli kaynaklar verimli, ekoloji odaklı, sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı olmalıdır.
- Kent bütününe entegre planlar yapılmalı ve sürdürülebilir olmalı, yerel yönetimler tarafından uygulama stratejileri benimsenmelidir.
- Hareketlilik için toplu ulaşım stratejileri benimsenmelidir.
- Kapsayıcı, herkes tarafından erişilebilir, güvenli, sürdürülebilir, sağlıklı bir kentsel hareket için yaya, bisiklet ve e-scooter altyapısı oluşturulmalıdır.
- Planlamalar kent sakinlerinin katılımıyla yapılmalıdır (Özcan ve Hamamcıoğlu, 2021: 1093-1096).

Belirtilen kentsel hareketlilik stratejileri daha konforlu ve ekolojik bir kent hayatı oluşturmak için kullanılabilir. 15 dakikalık kent modelinde de kentsel hareketliliğin kontrolü amaçlanır. Ayrıca bu modelde yakınlık, çeşitlilik, yoğunluk ve her yerde bulunma şeklinde sıralanan dört ilke yer almaktadır. Bu dört ilke temele alınarak yaşamak, çalışmak, tedarik etmek, ilgilenmek, öğrenmek ve eğlenmek şeklinde altı fonksiyonu gerçekleştirilmeye yönelik bir planlama yapılır. Moreno ile yapılan bir röportajda ise bu altı ilkeyi şu şekilde sıralamıştır: haysiyetli yaşam, iyi çalışma şartları, ihtiyaçlarını karşılama, eğitim, iyi olma hali (dirlik) ve eğlenme (Bülay, 2020). Moreno, 15 dakikalık kent fikri için bir mahalle yalnızca binalar birliği değil aynı zamanda sosyal ilişkiler ağıdır diyen ve *The Death and Life of Great American Cities* isimli eserin yazarı Jane Jacobs'tan etkilendiğini söylemektedir (Willsher, 2020).

15 dakikalık kent fikrine benzer olarak Avustralya Melbourne'de zorunlu ihtiyaçların 20 dakikalık mesafede karşılandığı kent fikri pratik edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda Danimarka, Kopenhag ve Hollanda'da hiper yakınlık fikri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bunlar farklı isimlerle anılıyor olmasına rağmen benzer amaçları hedefleyen kent modelleridir. Kent sakinlerinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu hizmetler eğitim, sağlık, alışveriş, çalışma, ibadethane, spor alanları, eğlence, yeşil alanlar ve diğer kamu hizmetleridir. Yakın çevresinde bu hizmetlere ulaşamayan insanlar, bireysel ya da toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmek zorunda kalırlar. Bu durum trafik, konut, çevre gibi sorunları ortaya çıkarır. Aynı zamanda mahallesinde yeşil alan ve güneş ışığı ihtiyacını karşılayamayan kent sakinleri, esenlik halinden uzaklaşırlar. 15 dakikalık kent tasarımı insan ve doğanın iç içe olduğu bir yaşam tarzı sunmaktadır. Özellikle esenlik dönüşümü ve ekolojik bünyeyi uyandırma gibi iki önemli kavramın 15 dakikalık kentlerde sağlanması mümkündür. Esenlik (well-being) dönüşümü ekonomik dinamiklerin toplumsal adalet için yeniden yapılandırılmasını kapsamaktadır. Esenlik dönüşümünün sağlanabilmesi için üç dönüşüm öngörülmüştür. Bunlar: ekolojik uyanma ve insan faaliyetlerinin yeniden uzlaştırması amacıyla tasarımın yeniden ele alınması, ekosistem ile uyumlu ekonomik katma değer ve toplumsal dayanışma için yeni yaklaşımlar belirlenmesi ki bu yeniden dirençlilik anlamına gelmektedir ve son olarak ekosistem çöküşü ve insan faaliyetlerinin terk edilmiş olması nedeniyle boşlukların yeniden ele alınarak canlandırılmasıdır. Ekolojik bünyenin uyandırılması için ekolojik restorasyon ilkesi temele alınarak planlama yapılır. Kent sadece bir kent olarak değil doğal bir varlık olarak ele alınmalıdır. Ekolojik bünyenin uyandırılması için belirlenen stratejiler ise ekolojik yapının aşırı derece zarar gördüğü alanlarda uygulanmak üzere etki azaltımı, ekolojik yapının görece olarak zarar gördüğü alanlarda uygulanacak ekolojik ıslah ve ekolojik yapının görece olarak orta düzeyde zarar gördüğü alanlarda uygulanacak ekolojik rehabilitasyondur (Özer ve Şahin, 2021: 111-113).

15 dakikalık kent modeli, Covid-19 virüsünün 2020 yılının başından itibaren pandemiye dönüşmesiyle daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Pandemi sürecinde “Evde Kal”, “Hayat Eve Sığar”, “Maske Mesafe ve Hijyen” gibi sloganlarla insanların mecbur olmadıkça evden çıkmıyor olmaları ve karantinalarla birlikte ihtiyaçlarını karşılama şekilleri günlük hayat alışkanlıklarını değiştirmiştir. Kent sakinleri ihtiyaçlarını yaşam alanlarına yakın yerlerden karşılamayı tercih etmiş, kalabalık toplu ulaşım araçlarını kullanmak yerine yaya ya da bisiklet ile ulaşım sağlamışlardır. Dolayısıyla hayat genel olarak mahalle ya da semt gibi yerel ölçekli alanlarda sürdürülmüştür. Böylelikle bulaşıcı hastalıkların yayılım sebebinin barınma, sağlık, eğitim ve ekonomik kaynaklara erişimdeki sosyal ve mekânsal eşitsizlikler (Arın Ensarioğlu, 2019: 13) olduğu Covid-19 pandemisi ile daha iyi anlaşılmıştır. Kentin tek bir merkezinin olması da kent sakinlerinin ihtiyaçlarını yakın çevresinden karşılamasını zorlaştırmış, toplu taşıma ve kalabalık alanlarda virüs daha kolay bulaşmıştır. Acil durumlarda kent içi hareketliliği ve kalabalık alanlarda karşılaşmayı engellemek için desantralizasyon ve çok merkezlilik şarttır. Böylece herkes gündelik ihtiyaçlarını yakın çevresinden karşılayabilir. 15 Dakikalık Kent modelinin pandemi sürecinde tartışmaya açılması bu sebeptendir. 15 dakikalık yürüme ya da bisiklet mesafesinde günlük ihtiyaçların karşılanabiliyor olması kent sakinleri için avantajdır. Bu durum aynı zamanda mekânsal adaleti de beraberinde getirecektir.

15 dakikalık kent modeliyle günlük kentsel hizmetler gelişmekte dolayısıyla kent aidiyeti artmaktadır. Ayrıca kent sakinlerinin yakın çevrelerinde ihtiyaçlarını giderebiliyor olmaları gereksiz araç kullanımını azaltmaktadır. Daha az trafik gürültüsü, egzoz gazı salınımının azalmasıyla birlikte daha az çevre kirliliği oluşmaktadır. Kent sakinlerinin mahallede vakit geçirmeye başlamaları mahallelerin yeniden tasarlanmasının önünü açmıştır. 15 dakikalık kentler dört temel husus üzerinde durmaktadır. Bunlar: Yerel ekonomiye destek, daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir şehir ile güçlü bir kapsayıcılık duygusu, sağlıklı ve ferah mekanlar ve daha az yolculuk, daha iyi yaşam kalitesidir. Mahallelerdeki cadde ve sokakların daha işlevsel hale getirilmesiyle canlı bir mekan sunması yerel ekonominin de desteklenmesi anlamına gelmektedir. Böylelikle dezavantajlı kullanıcıların da sosyal imkanlara daha kolay ulaşması sağlanır ve daha eşitlikçi bir kent konsepti oluşturulur. Ayrıca sosyal donatı mekanlarına ve yeşil alanlarına kolay ulaşım kentin sağlıklı ve ferah bir alan olmasını sağlar. 15 dakikalık mesafede ihtiyaçlarına erişebilen kent sakinleri için hem hava kalitesinin daha iyidir hem de daha az ulaşım aracı kullanılmaktadır.

15 dakikalık kent modeli ya da farklı isimlerle anılan benzer modeller değişen dünya düzeninde kentlerin sorunlarına alternatif çözümler önermektedir. Bu modelin yeni inşa edilecek kentler için ele alınması yaşanabilir kentler için işlevseldir. Her ne kadar 15 dakikalık kent modeli kapsamında inşa edilmemiş olsa da Ankara ilinin Ayrancı semti kent sakinlerinin günlük ihtiyaçlarının çoğunun yakın mesafede karşıladığı bir semttir.

3. YENİDEN İNŞA EDİLECEK KENTLER İÇİN YAŞANABİLİR KENT ÖNERİSİ: AYRANCI SEMTİ

Türkiye'nin başkenti olan Ankara, 25 ilçesi ve 1425 mahallesiyle (Nüfusu Ne, 2025a) 5 milyon 864 bin 049 (Nüfusu Ne, 2025b) nüfusa sahiptir. Ayrancı semti ise merkez ilçelerden biri olan Çankaya ilçesinde yer almakta ve Ayrancı, Aziziye, Güvnevler, Güzeltepe ve Remzi Oğuz Arık mahallelerini kapsamaktadır. Ankara'nın oldukça merkezi bir konumunda olan Ayrancı'nın çevresinde önemli kamu kurum ve kuruluşları, sosyal donatı alanları, kent parkları bulunmaktadır. Ayrancı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin güneyinde, Dikmen'in doğusunda ve Kavaklıdere'nin batısında yer alır. Aynı zamanda Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara İş-Kur İl Müdürlüğü ve Hava, Kara, Deniz Kuvvet Komutanlıkları Ayrancı'da ve çevresinde faaliyet yürütmektedir. Semtin yeşil alanları Cemal Süreya Parkı, Dikmen Vadisi, Portakal Çiçeği Parkı, Kuşulu Park'tır. Kızılay ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi sosyal hayatın yoğun olduğu yerleşim yerlerine de oldukça yakındır. Belirtilen 5 mahallesiyle birlikte toplam nüfusu 46.749 (Nüfusu Ne, 2025c) ve yüz ölçümü 2,99 km²'dir.

Konumu, demografik yapısı ve yüzölçümü verilen Ayrancı semtinin 15 dakikalık kent modeline yakınlığını ölçmek için Moreno'nun bahsettiği altı fonksiyona göre değerlendirildiğinde, Ayrancı semtinin semt sakinlerine birçok ihtiyacı semtten çıkmadan karşılayabilme imkanı sağladığı görülür. Moreno'nun 15 dakikalık kent modelinde yer alan yakınlık, çeşitlilik, yoğunluk ve her yerde bulunma ilkeleri Ayrancı semti için değerlendirildiğinde ilkelerin büyük çoğunlukla karşılandığı görülür. Hizmetlerin birbirine yakın olması ve semt sakinlerinin kısa süreli bir yürüyüşle hizmetlerden faydalanabiliyor olması yakınlık ilkesinin yüksek oranda karşılandığını gösterir.

Bir diğer ilke çeşitliliğdir. Ayrancı semti kent sakinlerinin gündelik ihtiyaçlarına yönelik her türlü hizmeti sunan esnaftan küçük işletmelere, sanat atölyelerine, restoranlara, yerel kafelere ve farklı toplumsal gruplara kadar çok çeşitli mekanlara sahiptir. Semtte sokak kullanımları aktifken nüfus yoğunluğu orta-yüksek derecededir. Bu açıdan 15 dakikalık kent modelinin yoğunluk ilkesi de karşılandığı görülür. Bir diğer ilke her yerde bulunmadır. Her yerde bulunma hizmetlerin semtin farklı yerlerine dengeli olarak yayılmasını ve bazı alanlarda üstte konut altta esnaf olacak şekilde hizmetlerin konumlandırılmasını ifade eder. Bu ilke çok yüksek düzeyde sağlanmasa da iyi bir düzeye sahiptir. Erişimde dengesizlikler azdır.

Tablo 1.1. Ayrancı Semti'nin 15 Dakikalık Kent İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Sıra No	İlkeler	Ayrancı'da Durum	Değerlendirme
1	Yakınlık	Marketler, eczaneler, kafeler, manavlar, semt pazarı, parklar yoğunlukla yürütme mesafesinde.	Yüksek düzeyde sağlanıyor; temel ihtiyaçlara 5-10 dakikalık erişim mümkün.
2	Çeşitlilik	Konut dokusu ağırlıklı olmakla birlikte esnaf, küçük işletmeler, sanat atölyeleri, yerel kafeler ve farklı toplumsal gruplar var.	Çeşitlilik orta-yüksek. Ticaret çeşitliliği güçlü, kültürel çeşitlilik orta.
3	Yoğunluk	Orta-yüksek nüfus yoğunluğu; apartman tipi yerleşim; sokak kullanımı aktif.	15 dakikalık model için ideal yoğunlukta, sürdürülebilir mobiliteye destekliyor.
4	Her Yerde Bulunma	Hizmetler semtin farklı bölgelerine yayılmış; bazı alanlarda dikey kullanım güçlü.	Çok yüksek değil ancak iyi bir düzeyde. Erişimde dengesizlikler az.

Moreno'nun sıraladığı fonksiyonlardan ilki yaşamak ancak haysiyetli yaşamaktır. Kentin tüm kesimden sakinlerinin kentsel haklara ulaşabildiği, toplumda ve mekanda adaletin sağlandığı, dezavantajlı insanların da konforlu yaşam sürdüğü mekanlarda haysiyetli yaşam mümkündür. Sadece günlük ihtiyaçların değil aynı zamanda kent sakinlerinin kendine ihtiyaç olarak gördüğü şeylerin de kentte karşılanıyor olması gerekmektedir. Ayrancı semti konut ve ulaşım imkanları, sosyal donatı mekanları, yeşil alanlar ve günlük ihtiyaçların karşılanması açısından birçok imkana sahiptir. Bu fonksiyon diğer fonksiyonlarla da ilişkilidir.

Diğer fonksiyon çalışmaktır. Kent sakinleri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Ankara ilinin çalışma imkanları çoğunlukla kamu kurumları ek olarak da özel kuruluşlardır. Ayrancı semti hem kamu kurumları hem özel kuruluşlar açısından birçok imkana sahiptir. Birkaç sene öncesine kadar yaş ortalaması oldukça yüksek olan bölge, yakın çevresinde yer alan kamu ve özel kuruluşlar nedeniyle genç-çalışan nüfus göçü almış ve yaş ortalaması düşmüştür. Semtin öncesinde de yüksek olan gelir seviyesi hala yüksektir. Aynı zamanda semtte kasap, manav, berber, çiçekçi, saatçi, antikacı, bakkal, market, terzi gibi çok sayıda esnaf bulunmaktadır. Bu esnaf da genellikle semtte yaşamakta dolayısıyla çalışma alanlarına 15 dakikalık mesafede ulaşabilmektedir.

Çalışma imkanlarının fazla olması günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurumların ve işletmelerin semtte var olduğunu gösterir. Üçüncü fonksiyon tedarik etme ya da ihtiyaçları karşılamadır. Ayrancı semti alışveriş merkezi, çok sayıda esnaf, bakkal ve marketler, hastane, okul, postane, banka şubeleri ve ATMler gibi imkanlarıyla günlük ihtiyaçların büyük çoğunluğunu karşılamaktadır. Ayrıca sağlık ihtiyacının karşılanması için aile hekimlikleri, özel hastaneler ve çok sayıda eczane bulunmaktadır. Birçok hayvan türü için hizmet veren veterinerlikler vardır. Devlet işi olarak adlandırılan ve kamu kurumlarında halledilebilen ihtiyaçlar içinse Ayrancı semtine yaklaşık 3-5 km uzaklıkta yer alan Kızılay Mahallesi gitmek gerekmektedir. Ayrancı ve Kızılay arası ulaşım yaya, bisiklet ve motorlu araçlarla sağlanabilmektedir.

Dördüncü fonksiyonda ise iyi olma haline erişebilmek gerekmektedir. Bunun için kent sakinlerinin ilgi alanlarına ilişkin imkanlara erişebilmesi gerekmektedir. Ayrancı semti Çankaya Belediyesi Bahar Evi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınlar lokali gibi alanlara ek olarak özel kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs, atölye gibi imkanlara sahiptir. Beşinci fonksiyon olan eğlenme fonksiyonu ve iyi olma hali fonksiyonu birbiriyle bağlantılıdır. Kızılay ve Kavaklıdere mahallelerine yakın olması nedeniyle eğlence alanlarına da yakındır ama semtin sınırları içerisinde yemek, içmek ve müzik dinlemek isteyen kent sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanabileceği birçok mekan vardır. Çok sayıda lokanta, restoran, pastane, her sosyo-ekonomik seviyede insana hitap edebilecek kahve ve kafeler semt sakinlerinin semtte vakit geçirmesini sağlamaktadır.

Altıncı fonksiyon öğrenmektir. Öğrencilerin ilkökul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrenim görebilecekleri yeterince devlet ve özel okul vardır. Dolayısıyla öğrenciler 15 dakikalık mesafede okullarına ulaşabilmekte ve seyahat ederek zaman kaybetmemektedir. 15 dakikalık kent modelinin öngördüğü altı fonksiyon çoğunlukla Ayrancı Semtinde gerçekleşmektedir. Ancak 15 dakikalık kent oluşturabilmek için radikal bir değişim zorunludur.

Tablo 1.2. Ayrancı Semti'nin 15 Dakikalık Kent Fonksiyonları Açısından Değerlendirilmesi

Sıra No	Fonksiyon	Ayrancıda Durum	Değerlendirme
1	Yaşamak	Çoğunlukla apartman konutları, sakin bir yaşam, yüksek mahalle aidiyeti.	Yaşam fonksiyonu güçlü, güvenli ve erişilebilir bir mahalle.
2	Çalışmak	Küçük işletmeler, kuaför, zanaatkarlar, kafeler ve kamu kurumlarına ait ofisler var.	Çalışma imkanları orta düzeyde. Semt içi mikro iş alanları var ancak sınırlı.
3	Tedarik Etmek	Büyük bir Ayrancı Pazarı, büyük marketler ve çok sayıda esnaf var.	15 dakikalık kent modelinin en iyi karşılanan fonksiyonlarından biri.
4	İlgilenmek	Sağlık ocakları, eczaneler, veterinerler, yaşlı nüfus oranı yüksek olduğu için bakım hizmetleri var.	Orta iyi seviyede sunulan bir fonksiyon. Sağlık hizmetlerine erişim kolay.
5	Öğrenmek	Yakın çevrede okullar, kurs yerleri, kütüphaneler var ancak sınırlı.	Mahalle içi öğrenme alanlarının geliştirilmesi ve erişilebilir olması sağlanabilir.
6	Eğlenmek	Kafeler, barlar, yürüyüş için sakin sokaklar, Kuşulu Park ve Tunali'ya yakınlık; sanat atölyeleri ve yerel etkinlikler var.	İyi düzeyde; sosyalleşme ve kültürel deneyim çeşitliliği mevcut.

Moreno'nun 15 dakikalık kent modelinde yer alan ilke ve fonksiyonlara göre yapılan değerlendirme sonucunda Ayrancı'nın orta- yüksek derecede 15 dakikalık kent modelinin kriterlerini sağladığı anlaşılır. Ancak bir kent modelinin uygulanabilirliği sadece kentin fiziksel özellikleriyle ilgili değildir. Gerçekçi ve meşru bir planlama olması için katılımcı ve kapsayıcı da olması gerekmektedir. Yerel yönetim birimleri tarafından hazırlanan yeni kentsel plan, toplu taşıma odaklı kalkınma stratejisi veya diğer arazi kullanım

planlarıyla ilişkilendirilir. Ardından, belirlenen olanaklar, işletmeler, iş türleri, kamusal alanlar ve diğer unsurların mahalle düzeyinde varlığını haritalamak için kent sakinlerinden veri toplanır. Hizmetlerin yoğunlaştığı alandan en uzak olan ve gelir düzeyi düşük mahallelere öncelik verilir. Bu mahalle sakinlerinin ve yerel işletmelerin iyileştirilmesi önemsenir. Bu tasarım, yerel ve merkezi iradenin iş birliği içinde çalışması gerektiğini, eksiklerin doğru tespit edilerek tamamlanmasını gerektirir.

Ayrancı Senti çok sayıda sivil toplum örgütünün çalışma yürüttüğü bir semttir. Bunlardan biri olan Ayrancı Derneği Kent Hakkı Bilincini Ölçmeye İlişkin 2021 yılında yaptığı anketle (Ayrancı Derneği, 2021) semtin öncelikli ihtiyacının yaya ve bisiklet yolu olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar 15 dakikalık mesafede ihtiyaçlara ulaşım mümkün olsa da yaya ve bisiklet yolu bulunmadığı için güvenli ulaşım sağlanamamaktadır. Kaldırımların dar ve yürüyüşe uygun olmaması engelliler, çocuk arabalı anneler ve çocuklar için de dezavantaj oluşturmaktadır.” (C40 Cities Climate Leadership Group, 2022). Bu eksikliğin tamamlanması Ayrancı Senti büyük ölçüde 15 dakikalık kent modeline yaklaştıracaktır.

15 dakikalık kentler sahip olduğu kriterler nedeniyle dirençli kentler arasında sayılabilir. Dirençli kent, özellikle pandemi ve doğal afetler gibi olağanüstü dönemlerde kendi kendine yetebilen, sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayarak mağdur olmadığı kenttir. Bu dönemlerde eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, temizlik gibi kentsel hizmetler kısa ve uzun vadeli olarak durur. Kentin kullanıcıları için kentsel hizmetlerin devam ediyor olması gerekmektedir. Ancak kentsel hizmetlerin belirli alanlarda yoğunlaşmış olması, olağanüstü zamanlarda hizmetleri erişilmez kılar. Bu durum kentsel hizmetlerin bir alanda yoğunlaşmasının kentlerin erişilebilir ve ulaşılabilir olması ilkesinin ihlal edildiğini göstermektedir. 15 dakikalık kent teorisi kentlerin semt/mahalle ölçeğinde yapılanmasını ve gündelik ihtiyaçların yürüyerek veya bisikletle 15 dakikalık mesafede karşılanmasını vurgular. Bilimsel, sürdürülebilir, akılcı, katılımcı kent teorileri dikkatle incelendiğinde, 15 dakikalık kent teorisi teknoloji ve ilerleme çağı olan 21. Yüzyılın çağdaş değerlerini yansıtan bir kent teorisidir. Bu kent teorisinin önerdiği çok merkezli yapı ve yakınlık yeniden inşa edilecek bölgelerde kolayca uygulanabilir. Günümüzde kentin riskli ve eskimiş yerlerinde kentsel dönüşüm projelerinin revaçta olduğu düşünülürse, kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda yeni kent teorileri ele alınmalıdır.

15 dakikalık kent teorisinin kriterlerinin çoğunu karşılıyor olması dolayısıyla ele alınan Ayrancı semti, çok merkezli kent fikrini destekler. Semt kültürünü yansıtan nitelikleri olarak manav, kasap, bakkal, kuruyemişiçi, ayakkabıcı, yorgancı, saatçi gibi esnaflar, hastaneler, okullar, kültür sanat merkezleri, kadınlar, yaşlılar, çocuklar için özel alanlar, parklar şeklinde sıralanabilir. Bu durumda Ayrancı semti sakinlerinin sürekli olarak kent merkezine gelme ihtiyacının olmadığı gözlenir. Kent sakinleri kent merkezine ulaşmaya çalışırken ulaşım araçlarının kullanılması, trafiğin tıkanması gibi sorunlar ortaya çıkar. Kent planları temelde başta kamu yararı olmak üzere eşitlik, adalet, bütünlük sağlamaya yönelik olarak hazırlanır. Ancak kent nüfusunun hızlı artışı bu amaçlar çerçevesinde hazırlanan kent planlarını geri planda bırakmış ve hızlı bir kentleşme süreci yaşanmıştır. Zaman geçtikçe kentler kent sakinleri için sorun alanları olmaya başlamıştır. Sorunlara çözüm üretilebilmesi, evrensel tasarım ilkelerinin uygulanması, süreç boyunca katılımın, sürdürülebilirliğin ve sürekliliğin sağlanmasına bağlıdır. Ancak bu ilke ve esaslar tek başlarına yeterli değildir ve uygulamaya ilişkin kapsamlı, akılcı, bütüncül ve eşitlikçi parametreler bu şekilde sıralanır:

- Farklı ölçek ve tipte plan yapılması, uygulanması ve değiştirilmesi sürecinde bütünlük,
- Bütünlüğün korunması için planlar arasında kademelenme ve tutarlılığın esas alınması yani alt ölçekteki planların üst ölçekteki planların ilke ve hedeflerine bağlı kalması,
- Zorunlu olmadıkça plan değişikliği yapılmaması,
- Planlama sürecinin teknik, yasal ve kurumsal mevzuata uygun olması,
- Eşitliğin korunması,
- Kamu yararının kişisel çıkarların üstünde tutulması,
- Koruma ve kullanma dengesinin doğru kurulması.

Yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik planlama çalışmaları tüm kullanıcılar için yaşanabilir bir kent inşa etmenin yollarını içermektedir. Kentler başta dezavantajlı kent sakinleri olmak üzere kentte yaşayan herkese sağlıklı ve eşitlikçi imkanlar sunmak durumundadır. Öncelikle bir kent sahip olduğu tüm beşerî, fiziki, doğal, sosyal ve ekonomik imkanlarıyla bütündür. Bu bütünlük içerisinde yerel birimlerin güçlendirilmesi kent sakinleri açısından kolay ulaşılabilir bir kent oluşturmayı sağlar. Bu çerçevede yaşanabilir bir kent planlamanın yol haritası olarak evrensel tasarım benimsenmiştir. Bu planlama şekli, evrensel tasarım ilkeleri,

kent hakkı ve 21. Yüzyıl ile birlikte gelişen kentsel ihtiyaçlar bizi 15 dakikalık kent teorisine yöneltmektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi sonrası tartışılmaya başlanmış olan bu teori pandemi ve doğal afet gibi olağanüstü dönemlerde erişilebilirliği ön planda olan kentlerin önemini göstermiştir.

4. SONUÇ

İnsanlık tarihi büyük krizler ve icatlarla şekillenmiştir. Özellikle 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünya büyük yıkımlara ve bu yıkımları telafi etmeye çalışan çabalara sahne olmuştur. Gerçekleşmesi oldukça güç hale gelen sürdürülebilirlik ilkesiyle gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak hedeflenirken günümüzde toplumların yaşam koşulları oldukça zordur. Savaşlar, ekonomik krizler, ekolojik krizler, doğal afetler ve son olarak da 2020 yılında yaşanan pandemi insanları büyük bir yoksulluğa ve umutsuzluğa sürüklemiştir. Kapitalist üretim ve tüketim tarzı, neoliberalizm, küreselleşmeyle birlikte tüm dünyanın birbirini kolayca etkileyebiliyor olması kötü koşulları pekiştirmektedir.

Uluslararası kuruluşlar tarafından ortaya atılan sürdürülebilirlik kavramı bugünü ve geleceği kapsayan bir kavramdır. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasının bugünü ve geleceği olumsuz etkilemeyeceği vurgulanmaktadır. Buna rağmen sürdürülebilir gelişme kriterleri tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Sürdürülebilir kentleşme kavramı da sürdürülebilir gelişmenin basamaklarından biridir. Kent nüfusunun beklenmedik şekilde hızlı artması kentsel sorunları ortaya çıkarmış ve idareciler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri bu sorunlara çözüm aramıştır. Ortaya çıkan kent kuramları da yetersiz kalmış kentin sorunları kısa vadeli çözümlerle bertaraf edilmiştir. Özellikle 21. Yüzyılda yeni kent modelleri, spesifik sorunlara odaklanmıştır. Çalışmanın konusu olan 15 dakikalık kent modeli yaşanabilir bir kentin gerekliliklerini taşıyan kapsayıcı bir kent modelidir.

15 dakikalık kent modeli, mahalle birimine vurgu yapılan bir modeldir. 2016 yılında Carlos Moreno tarafından ortaya atılan bu modelden önce de mahalle biriminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi vurgulanmıştır. Ancak Moreno, 15 dakikalık kent modelini sistematik hale getirerek literatüre katmıştır. Bu model, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun seçim propagandasında da kullanılmıştır. 15 dakikalık kentler katılımcı, eşitlikçi ve adil bir yaşam ortamı sunmaktadır. Yaya ve bisiklet aracılığıyla günlük ihtiyaçlara ulaşabilmek kent sakinlerini daha huzurlu ve sakin yapar. Ekolojik bir dönüşümün de sağlandığı bu modelin gerçekleşmesi kentin tüm mahallelerinin eşgüdümlü şekilde hareket etmesiyle olur.

Bu çalışmada 15 dakikalık kent modeline yakın olduğu düşünülen Ayrancı semti ele alınmıştır. Ankara'nın en eski semtlerinden biri olan Ayrancı'da mahalle kültürü hala devam etmektedir. Özellikle 1980'li yıllardan sonra azalan mahalle kültürünü günümüzde sürdüren bu mahalle günlük ihtiyaçların kolayca karşılanabildiği birçok imkana sahiptir. Semtin sakinleri motorlu ulaşım aracı kullanmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Hatta eğlenmek ya da diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için dahi seyahat etmesine gerek kalmamaktadır. Ancak semtte yapılmış olan bir anketin de vurguladığı üzere semtin yollarında yaya ve bisiklet yolu olmaması, kaldırımların bozuk ve dar olması güvenli ulaşımı sınırlandırmaktadır. Anket gibi katılımcı bir yöntemle yapılmış bu tespit, yerel ve merkezi idarelerle paylaşılarak sorunların çözümünde bir yol gösterici olarak kullanılabilir. Eksiklerin tamamlanmasıyla hem semtin 15 dakikalık kent olma yönü pekiştirilir hem de diğer semtler için uygulanabilir bir örnek haline gelir.

KAYNAKÇA

- Arın Ensarioğlu, S. (2019). COVID-19 Salgını Sonrasında Yapılı Çevrenin Fiziksel ve Kavramsal Dönüşümü Üzerine Öngörüler. *İdealkent*, Özel Sayı (12), 10-45. <https://doi.org/10.31198/idealkent.871661>
- Bülal, S. (2020, Ağustos-8). Dahiyane Bir Fikir: 15 Dakikalık Kentler. *EkoIq*, <https://www.ekoIQ.com/dahiyane-bir-fikir-15-dakikalik-kentler/>.
- C40 Cities Climate Leadership Group. (2022). *Why Every City Can Benefit From a '15-Minute City' Vision*". https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Why-every-city-can-benefit-from-a-15-minute-city-vision?language=en_US.
- Çaba San, D. (2010). *Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşmasında Kent-Yaşam Dergisi ve İzmir Örneği*. [Yüksek lisans tezi]. SB Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesi.
- Dalgıç, I. (2021). *Sivil Toplum Örgütlerinin Kent Kültürü Üzerine Etkisi ve Çayyolu Semt Meclisi Örneği*. [Yüksek lisans tezi]. SB Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
- Dunleavy, P. (1982). *Urban Change and Conflict*. Harper and Row.
- Gürsoy, O. ve Sadioğlu, U. (2022). 21. Yüzyılda Kente İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Yeni Kavramlar. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 77, 45-68. <https://doi.org/10.33630/ausbf.995115>.
- Harvey, D. (2013). *Asi Şehirler*. Ayşe Deniz Temiz (Çev) Metis Yayınları.
- Keleş, R. (2021). *Kentbilim Terimleri Sözlüğü*. İmge Kitabevi Yayınları.
- Nüfusu Ne? (2025a). *Ankara'nın İlçeleri*. <https://www.nufusune.com/ankara-ilceleri>.
- Nüfusu Ne? (2025b). *Ankara'nın Nüfusu*. <https://www.nufusune.com/ankara-nufusu>.
- Nüfusu Ne? (2025c). *Çankaya İlçe Nüfusu*. <https://www.nufusune.com/cankaya-ilce-nufusu-ankara>.
- Özcan, Ş. ve Hamamcıoğlu, C. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinde Kentsel Hareketlilik: Dünya Örnekleri ve Ankara Deneyimleri. *İdealkent*, 34(12), 1090-1124. <https://doi.org/10.31198/idealkent.1002698>.
- Özer, M. N. ve Şahin, S. Z. (2021). Küresel İklim Krizi Bağlamında Yeni Nesil Kentsel Tasarım Yarışması Deneyimi: Meles Yarışması Örneği. *PEYZAJ- Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi*, 3 (2), 106-121. [10.53784/peyzaj.1028600](https://doi.org/10.53784/peyzaj.1028600).
- Park, R. Ve Burgess, E. (2016). *Şehir*. Pınar Karababa Kayalığı (Çev). Heretik Yayıncılık.
- Saunders, P. (2013). *Sosyal Teori*. Songül Doğru Getir (Çev). İdeal Kültür ve Yayıncılık.
- Serter, G. (2013). Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram. *Planlama Dergisi*, 23, 69.
- Willsher, K. (2020, Şubat-7). *Paris Mayor Unveils '15-Minute City' Plan in Re-election Campaign, 2020*". <https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign>.
- Wirth, L. (2002). Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme Ayten Alkan ve Bülent Duru (Der. Ve Çev), 20. *Yüzyıl Kenti* içinde (s. 77-106). İmge Yayınevi.